

Ideas acerca de la participación femenina en los procesos de violencia

Ideas about female participation in violence processes

Fecha de recepción: 07/11/2020.

Fecha de aceptación: 02/02/2021.

Lic. Carolina Gallegos Martínez

Instituto Universitario del Centro de México

gallegosct10@gmail.com

Mtro. Rolando Granados Muñoz

Universidad de Guanajuato

r.granadosmunoz@ugto.mx

México

Resumen

A propósito de las cifras de criminalidad que se presentan en México impregnadas de violencia, es necesario reflexionar acerca de la participación que tiene la mujer en dicho proceso. Suele suceder que la mujer se encuentre en una postura pasiva o activa, estando en cualquiera de los casos en una posición poco favorable. Por ello este trabajo acapara algunas ideas de índole criminológica con la finalidad de exponer la situación de la mujer delincuente y las características que hoy en día hacen de dicha problemática un área de estudio que debe ser atendida de manera demandante. Las conclusiones se vinculan a una imperiosa tarea de estudiar a la mujer delincuente mostrando la realidad que se encuentra vigente y en la cual vive.

Abstract

Regarding the crime figures that appear in Mexico impregnated with violence, it is necessary to reflect on the participation of women in this process. It usually happens that the woman is in a passive or active position, in both cases being in an unfavorable position. For this reason, this article gathers some ideas of a criminological nature in order to expose the situation of criminal women and the characteristics that today make this problematic an area of study that must be attended to in a demanding manner. The conclusions are linked to an imperative task of studying the delinquent woman showing the reality that is in force and in which she lives.

Palabras clave: Delincuencia; mujer; problema social.

Keywords: Delinquency; social problem; women.

Introducción

A manera de reflexión habrá de preguntarse: ¿Qué tan sencillo sería soportar las hirientes astillas de un crimen?, para personas como Nelly, no bastó con soportarlas sino vivirlas. En su descripción de feminicidio en México, Cheyenne (2015) inicia con una cita, misma que se retoma por su contenido y a letra dice: “Mi nombre es Nelly, pero mi historia podría ser la de Mariana, de Karla, de Sonia o de Pamela. Si Dios me hubiera dicho que jamás me graduaría, que ese 15 de junio de 2006 sería el último día durante el cual vería la luz, le hubiera rogado cambiar mi destino. Yo Nelly de León, era condenada a morir en las manos de

amigos de mi familia y a flotar dos días en las aguas del Canal de Xochiaca (Estado de México) ... Mis asesinos, ellos, jamás serán condenados, porque el sistema judicial de mi país no era y aun no es competente, no es imparcial y no aplica las leyes que tenemos en nuestros códigos..." (p. 2).

De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2017) el 30% de las mujeres que han mantenido una relación ha sufrido violencia física y/o sexual por parte de su pareja; un aproximado del 35% de las mujeres, lo que sería una de cada tres, en algún momento de su vida ha sido víctima de violencia física y/o sexual de pareja o violencia sexual por terceros. El 38% de los asesinatos de mujeres son cometidos por parejas masculinas. Características como un nivel de instrucción bajo, exposición de violencia contra sus madres, malos tratos en una edad infantil, vivencias en entornos donde se aceptaba la violencia, privilegios masculinos y la subordinación femenina son un factor de riesgo para ser víctimas de violencia.

Para entender las intervenciones de la mujer en la violencia, es menester señalar los momentos dentro de los cuales puede estar involucrada, comúnmente denominados como ciclo de la violencia; este ciclo es considerado como un proceso compuesto por tres fases que se estructuran en torno a la dependencia, con elementos de incertidumbre, factores detonantes, tensión, violencia, defensa, auto protección, reconciliación, justificación y aceptación (Cuervo y Martínez, 2013). Precisamente en su investigación cualitativa a mujeres mayores sometidas a violencia por parte de su pareja, Cuervo y Martínez (2013) describen cinco tipos de violencia en torno a dicho proceso, pero también la relacionan con fases, de tal manera que lo encontrado demuestra que en la primera fase existe la presencia de violencia psicológica, verbal y económica; en la segunda hay violencia física y sexual; finalmente está la tercera compuesta por promesas del agresor y esperanzas de la víctima. Cuando son actos violentos por parte de los hombres, algo que recurrentemente se escucha es que se realizan conductas de daño de manera reiterada, es decir es toda una dinámica que va de menos a más y por si fuera poco tiende a repetirse, la interrogante es qué papel están teniendo los mecanismos de protección hacia ellas, lo preocupante es concebir que son receptoras de una violencia capaz de exterminar e incapaz de ser detectada, muchas de las ocasiones matizada por la ignorancia de las autoridades, las amenazas de la pareja, etc.

Es común que la mujer sea partícipe en los procesos de violencia específicamente por medio de dos posturas:

1. La mujer como objeto de la violencia. Pretendiendo describir parte de la vulnerabilidad a la que se encuentra sujeta por medio de cifras y muy apegada al rol social.
2. La mujer como activo en los procesos de violencia. Principalmente se pretende ilustrar las necesidades concurrentes en un conocimiento pobre de la mujer delincuente.

A pesar de la postura que adopte, bien sea como activo o pasivo dentro de la violencia, sus derechos como seres humanos se encuentran en una constante incertidumbre. Se concentra la atención en la mujer sumisa y víctima, ignorando que la mujer delincuente pasa por un proceso muy diferente, digno de ser atendido con la misma prioridad.

Desde la antigüedad la sociedad le ha atribuido a la mujer una imagen de dulzura, delicadeza, amor, sumisión, fragilidad, incapaz de cometer crímenes atroces hacía su familia y a las personas que la rodean. Esta imagen tiene su base en creencias prejuiciosas, la mujer al igual que el hombre tiene la capacidad de cometer un crimen; en la actualidad es común conocer mujeres que forman parte de la delincuencia organizada o que son líderes de estas organizaciones. El concepto que se tiene de mujer delincuente ha sido un mito lo que ha provocado poca objetividad, cada punto de vista lleva a conclusiones muy poco viables al comparar a mujeres y hombres, lo cual puede conllevar al fracaso por la falta de estudio que se tiene sobre la criminalidad femenina, este es un tema muy criticado y controversial, pero sobre todo poco estudiado, aunque se ha venido presentando un aumento considerable de mujeres delincuentes, se sabe que existe un porcentaje mínimo de mujeres en reclusión en comparación con los hombres (Romero y Aguilera, 2002; Sánchez, 2004; Vizcaíno-Gutiérrez, 2010).

En distintas culturas como la griega eran vistas como trofeos, eran amas de casa las cuales cumplían con la función de ser madres, eran vendidas en el mercado de esclavos, ellas no tenían ningún valor ante la sociedad como personas. En Roma eran vistas de igual manera, ellas no tenían nombre propio, sino el de sus padres en femenino.

Según algunas de las descripciones que hace Ibarra (2016) en Egipto durante la infancia, las niñas y los niños eran tratados por igual ante sus padres, al ser niña no era rechazada por sus padres como en otras culturas en donde se prefería que los primogénitos fueran hombres. En cuanto a la educación comenzaba desde los 4 años y aprendían a leer y a escribir. Se sabe que las mujeres podían administrar sus bienes como ellas lo quisieran, ya que

se les consideraban como mujeres independientes y libres de hacer lo que quisieran sin que nadie las pudiera juzgar. En cuestión de familia se pensaba en el antiguo Egipto la pareja ideal era la pareja de esposos e hijos y entre más hijos tuvieran era mejor, porque le daba un estatus mayor ante la sociedad de poder. En el matrimonio la violencia estaba prohibida contra la mujer y si se recurría a la violencia era castigada. El respeto por la esposa pasa por la fidelidad, no se le debe de ocultar nada ni causarle pena, ofenderla o abandonarla. Esto va en relación con el divorcio a la mujer se le tenía que arreglar una subsistencia si en algún caso dado su esposo tuviera un accidente, muriera o se divorciaran, el marido asumiría la responsabilidad de garantizar el bienestar material y en caso de que el hombre dejara a su mujer le tendría que dar ciertos bienes que se estipulaban en un contrato y a parte la tercera parte de los bienes que se hayan generado durante el matrimonio.

La mujer delincuente y problemáticas asociadas

Después de que su esposo maltratara a sus hijos, incluso violara a su hija, abusara de ella en repetidas ocasiones, alzara la voz y nadie asistiera a su señal de ayuda; expresa Paula (Azaola, 1995): “Yo sé que matar es un delito, pero que no me toquen a mis hijos, porque por ellos doy la vida... Yo pido que se me haga justicia porque yo pedí ayuda ¿por qué me la negaron? ¿cuántas mujeres hay como yo?...” (p. 82). Respecto a la situación de mujeres en reclusión, se debe reflexionar que muchas de las veces utilizan la violencia como respuesta al constante peligro que se gesta de estar siendo constantemente victimizadas.

Datos de Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2016) confirman que existe una diferencia de los ingresos que favorece a los hombres, especialmente en cargos directivos; el trabajo no remunerado se mantiene constante a diferencia de los hombres en el cual, cuando aumenta la densidad poblacional aumenta el trabajo no remunerado, y las horas a la semana que le dedican a dichas actividades no tiene comparación, por ejemplo, en mujeres es de 77.5% y en hombres de 22.5%, etc. Las estadísticas de septiembre de 2010 indican que la población femenina en reclusión era de 10,204 tanto del fuero común como federal. De los 428 centros penitenciarios, únicamente 10 estaban dedicados exclusivamente para mujeres, albergando 3,060, en algunos casos se condicionan lugares específicos en centros para varones, concentrando 7,163; hablando de un aproximado, se estima que 874 menores viven en prisión; en cuatro de los diez centros sobrepasa la capacidad (Adato, 2011). En este sentido no solo se violentan los derechos de las personas privadas de su libertad, sino también de los hijos menores que, se supone deben tener los mismos derechos que cualquier niño.

Conforme a datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, 2010) el porcentaje mundial de mujeres en prisión viene siendo entre el dos y el nueve por ciento incluidas las que están en prisión preventiva. Las mujeres que son recluidas en centros penitenciarios son objeto de discriminación, las necesidades a cubrir están destinadas a la mayoría de la población carcelaria que está representada por los hombres, omitiendo que la mujer tiene que cubrir aspectos diferentes y problemas particulares que muestran una clara diferencia; son recluidas en lugares lejanos a su residencia, las mujeres embarazadas o en procesos de lactancia tienen problemas, además, el estigma social que sufren es mayor que los hombres cuando salen de la cárcel.

Algunas conductas en las que incurren las mujeres de manera recurrente son:

La prostitución

Es un fenómeno de interés social y está ligado a situaciones en las que la mujer ve en su cuerpo una fuente de ingresos que la hace económicamente productiva, pero a su vez al realizar dicho comercio con su cuerpo aporta daños al sector salud de la sociedad, desde otro punto de vista están las implicaciones en su posición de víctima por los frecuentes contactos y contextos de violencia en los que se desempeña (Villa, 2010).

La prostitución es una actividad histórica y frecuentemente se liga a problemas familiares y orgánicos propios de la persona.

El aborto

El aborto es un tema delicado y difícil de tratar por el ama de casa, el jurista, el sacerdote, el médico y en general por la sociedad. Para percibir con claridad el impedimento que la mujer tiene para tomar determinaciones sobre la maternidad se tiene que revisar a conciencia el código civil y penal de México. El aborto debe ser visto no solamente desde una perspectiva penal sino también en sus relaciones de tipo económico, social, político, moral y religioso.

El aborto desde el punto de vista médico se define en términos de viabilidad del producto a las 22 semanas o 500 gramos de peso, ya que se le considera como parte del cuerpo de la madre y se justifica su expulsión cuando pone en peligro la vida de esta (Pacora-Portella, 2014). De alguna manera se relaciona con la situación laboral para la mujer, hay leyes que la protegen si ella está embarazada, no se le puede despedir por ello o prohibirles que se embaracen cuando entran a trabajar a una empresa ya que violan sus derechos. Se sabe

que el hombre y la mujer gozan de los mismos derechos y obligaciones, pero ello no significa que les sean respetados de la misma manera.

El maltrato Infantil

Desde hace tiempo se ha escuchado sobre las madres que maltratan o abusan de sus hijos físicamente. Este tipo de conductas a veces se descubren demasiado tarde pues las víctimas no pueden denunciar que son víctimas de maltrato, ya que dependen de su agresor.

Esta realidad es un problema que afecta a cientos de niños en todas partes del mundo, no importa la clase social, pues existen madres violentas que ejercen violencia hacia sus hijos. El maltrato infantil es un problema de salud pública que ocasiona daño en las distintas áreas del niño, por ello es frecuentemente asociado al desarrollo de síntomas psicopatológicos (Loredo, Monroy y Casas, 2013; Morelato, 2011).

Esta violencia en ocasiones se atribuye a ciertas alteraciones psicológicas, mientras que otros estudios muestran que pudieron ser víctimas de violencia durante su infancia, adolescencia o en el mismo matrimonio, lo que las lleva a ejercer esa misma violencia hacia los pequeños. Otro factor que desencadena la violencia hacia los hijos es la cantidad de hijos que se tiene, esto les causa estrés que provoca que muchas madres recaigan en violencia contra de sus mismos hijos.

¿Qué se conoce acerca de la mujer y la violencia?

La influencia del género puede estar vinculada hasta en los propios contextos judiciales y policiales, lo que explicaría el número de cifras oficiales señaladas. Las investigaciones en los casos de violencia de pareja son escasas, a ello se expresa que una detección de las agresoras permitiría el conocimiento y la abundancia de casos y perfiles con mayor certeza. Se habla de una valoración del riesgo sesgada porque las herramientas para su evaluación obviamente utilizan muestras masculinas, lo que afecta la confiabilidad en la aplicación en mujeres. Se exhorta a entender mejor el fenómeno de la delincuencia femenina, promoviendo estudios que hablen de una violencia no exclusiva, sino aplicada al género y al perfil femenino, así mismo, mejorar las formas en que se evalúa la violencia aplicada para ser objetivos en el tratamiento, elaborando teoría que se adapte a sus necesidades, concentrando diferencias de contexto cultural muy particular (Loinaz, 2014).

Un ejemplo de estas deficiencias de conocimiento lo hacen notar Soldino, Romero-Martínez y Moya-Albiol (2016) pues través de una investigación documental realizada en

distintas bases de datos concluyen que es escasa la investigación sobre la violencia practicada por mujeres, particularmente en términos de marcadores biológicos o aspectos psicosociales, los autores encuentran que los estudios se contradicen cuando tratan de explicar que las mujeres tienen la capacidad de cometer actos violentos, ya que se ha comprobado que pueden cometer conductas similares o hasta más hostiles. Según se explica, la criminalidad en mujeres suele parecer más compleja debido a situaciones en las que puede ser tanto víctima como victimario. Uno de los problemas a los que se enfrentan es a su reclusión y al tratamiento penitenciario. Se agrega que los factores de riesgo se concentran en el abuso o maltrato en la infancia.

En ese contexto otra de las problemáticas sobre las mujeres agresoras está centrada en que no se pueden obtener muestras lo suficientemente grandes para generar diseños de investigación específicos y precisos; impacta una deficiente respuesta en la evaluación del riesgo de reincidencia, lo que impide conocer con certeza si el tratamiento funciona o cumple con lo esperado; además, son bajas las cifras de reincidencia registradas; esto implica que se debe profundizar en las características de mujeres agresoras y mejorar propuestas de intervención (Loinaz, 2016).

No obstante de las mencionadas deficiencias de investigación, existen investigaciones bastante originales y especializadas sobre mujeres maltratadoras, delincuentes y no maltratadoras realizadas a través del MMPI-2, en este caso a cargo de Pérez, Ampudia, Jiménez, y Sánchez (2005) obteniendo que, en comparación con las madres no maltratadoras, las madres maltratadoras y delincuentes muestran menos habilidades interactivas y menor comunicación, presentando menor comportamiento positivo cuando interactúan. Así mismo, el contacto social es poco y también existen factores que alteran y repercuten en el comportamiento agresivo.

También existen investigaciones en estudiantes universitarios que manifiestan la necesidad de desarrollar acciones formativas dirigidas a modificar las creencias y las actitudes masculinas sobre mujeres en general y la violencia contra ellas en particular; la experiencia vital desempeña un papel en el sexismo y en esas creencias y actitudes; además, la educación recibida y los modelos observados contribuyen a la predicción del sexismo y la tolerancia de la violencia hacia las mujeres (Ferrer, Bosch, Ramis y Navarro, 2006).

Conclusiones

Como se ha venido relatando en líneas anteriores resulta claro establecer que el objetivo se cumplió en la medida que se avanzó en el contenido. Con la revisión de algunos panoramas estadísticos, estudios que se han realizado por distintos especialistas, es perceptible que somos una sociedad amenazante hacia las mujeres aún en situaciones en las que se ocupa ser atendida no por las causas sino por las consecuencias de la delincuencia, ejemplo de ello es cuando se vuelve victimaria, sigue siendo objeto de discriminación. Comenta Azaola (1995) en una investigación basada en el análisis de distintos expedientes entre hombres y mujeres sentenciados por el delito de homicidio que, las diferencias existentes entre la ejecución de las penas aplicadas, tiende a ser mayor en mujeres que en hombres aun tratándose del mismo delito y donde, las circunstancias de comisión suelen ser para su propia protección.

Estas ideas muestran un panorama en el cual se desvincula el hecho de que estar en la cárcel no es sino una oportunidad de avanzar en el conocimiento de la etiología criminal de la mujer, obviamente sin ignorar que el comportamiento que adquiere, como ya se refirió, puede ser en su defensa. La problemática de violencia de género debe trabajarse íntimamente con la psicología a nivel individual de las personas, en este caso de las mujeres y el contexto en el que se desarrollan, es decir el ambiente social al que son expuestas.

Se necesita profundizar en planteamientos como el de Soldino, Romero-Martínez y Moya-Albiol (2016) quienes describen a la mujer delincuente como un individuo capaz de cometer crímenes más atroces y donde están como factores de riesgo abuso o maltrato en la infancia, si bien es cierto asumir que es una investigación documental y faltaría aproximarse más al fenómeno, este estudio refleja es estado de investigación que existe sobre estos temas; de ahí la insistencia de abundar en los factores causales de la conducta, el móvil, las circunstancias, el modus operandi, los crímenes más comunes, porque en la actualidad la mujer va teniendo mayor participación en la delincuencia.

La delincuencia femenina es menor que los delitos cometidos por hombres, ya que las cifras que se tienen son muy pocas, porque aún se sigue pensando que la mujer es incapaz de cometer un delito grave, por lo que a la mujer se le ejerce un mayor control social. Lo que se ha llegado a investigar sobre la mujer y sus conductas antisociales, muchas de las ocasiones se mantiene en una base de teorías desarrolladas para un delincuente hombre, lo que hace que

erróneamente sus estudios no tengan un buen resultado, ya que hombres y mujeres tienen diversas formas de delinquir o motivos que lo llevan a realizar el crimen.

Lista de referencias

- Adato, V. (2011). La situación actual de las mujeres en reclusión. En S. García y O. Islas de González (Eds.). *La situación actual del sistema penal en México: XI jornadas sobre justicia penal*. (pp. 327-339). México: Instituto de Investigaciones Jurídicas.
- Azaola, E. (1995). *El delito de ser mujer: hombres y mujeres homicidas en la ciudad de México, historias de vida*. México: Plaza y Valdés Editores.
- Cheyenne, C. (2015). México, tierra donde se cultiva el feminicidio. *Entretextos*, 7(20), 1-7. Recuperado de <http://entretextos.leon.uia.mx/num/20/PDF/ENT20-1.pdf>
- Cuervo, M. M., y Martínez, J. F. (2013). Descripción y caracterización del ciclo de violencia que surge en la relación de pareja. *Tesis Psicológica*, 8(1), 80-88.
- Ferrer, V. A., Bosch, E., Ramis, M. C., y Navarro, C. (2006). Las creencias y actitudes sobre la violencia contra las mujeres en la pareja: determinantes sociodemográficos, familiares y formativos. *Anales de Psicología*, 22(2), 251-259.
- Loinaz, I. (2014). Mujeres delincuentes violentas. *Psychosocial Intervention*, 23(3), 187-198. <https://doi.org/10.1016/j.psi.2014.05.001>
- Loinaz, I. (2016). Cuando “el” delincuente es “ella”: intervención con mujeres violentas. *Anuario de Psicología Jurídica*, 26, 41-50. <https://doi.org/10.1016/j.apj.2016.04.006>
- Ibarra, E. (2016). La mujer en el antiguo Egipto. *Vida Científica Boletín Científico de la Escuela Preparatoria No. 4*. 4(8).
- Instituto Nacional de Estadística Geografía. (2016). *Mujeres y hombres en México 2016*. México. http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/702825084097.pdf
- Loredo, A., Monroy, D. A., y Casas M., A. (2013). El maltrato infantil: Conceptos básicos de una patología médico social legal. *Revista de la Facultad de Medicina (México)*, 56(6), 5-23.
- Morelato, G. (2011). Maltrato infantil y desarrollo: hacia una revisión de los factores de resiliencia. *Pensamiento Psicológico*, 9(17), 83-96.
- Organización Mundial de la Salud (OMS). (2017). Violencia contra la mujer. Recuperado de

<http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women>

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito [UNODC]. (2010). *Manual de instrucciones para la evaluación de la justicia penal: Medidas privativas y no privativas de la libertad, el sistema penitenciario*. Viena. Recuperado de https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/crimeprevention/The_Prison_System_Spanish.pdf

Pacora-Portella, P. (2014). Aborto terapéutico: ¿realmente existe? *Acta Médica Peruana*, 31(4), 234-239.

Pérez, J. R., Ampudia, A., Jiménez, F., y Sánchez, G. (2005). Evaluación de la personalidad agresiva y violenta de madres maltratadoras y mujeres delinquentes. *Revista Iberoamericana de Diagnóstico Y Evaluación*, 2(20), 35-58.

Romero, M., y Aguilera, R. M. (2002). ¿Por qué delinquen las mujeres? Perspectivas teóricas tradicionales. Parte I. *Salud Mental*, 25(5), 10-22.

Sánchez, M. N. (2004). La mujer en la teoría criminológica. *Revista de Estudios de Género. La Ventana*, (20), 240-266.

Soldino, V., Romero-Martínez, Á., y Moya-Albiol, L. (2016). Mujeres violentas y/o delinquentes: una visión desde la perspectiva biopsicosocial. *Anales de Psicología*, 32(1), 279-287. <https://doi.org/10.6018/analesps.32.1.182111>

Villa, E. (2010). Estudio antropológico en torno a la prostitución. *Cuicuilco*, 17(49), 157-179.

Vizcaíno-Gutiérrez, M. (2010). Mujeres en la criminalidad: más preguntas que respuestas. *Revista Criminalidad*, 52(1), 309-330.